

BUXORO XONLIGI DAVRIDA DINIY MANSABLAR

Qorjavov Islom Asliddin o'g'li

JDPU, tarix fakulteti, tarix yo'nalishi

313-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14279741>

Yurtimiz hududiga islom dini kirib kelishi, nafaqat o'zbek xalqining balki O'rta Osiyodagi boshqa xalqlarning ham urf-odatlarini, turmish-tarzi va davlatchilik boshqaruviga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Arablar istilosidan keyingi davrlarda tashkil topgan bir qancha davlatlar, masalan: Somoniylar, Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Temuriylar kabi davlatlarda islom dini xalqning kundalik hayotida, davlat boshqaruvi asoslarida ajralmas o'rin egallab kelgan. Davlat amalida xizmat qiladigan deyarli barcha mansabdorlar islom dining qonun-qoidalari, farz amallari, Qur'oni karim oyatlari va hadis ilmidan puxta bohabar bo'lishlari shart bo'lgan. Musulman davlatlarda ayniqsa sud ishlari shariat qonun-qoidalariga asoslanganligi bois, sud ishlarini olib boruvchi Qozikalon, qozilar, muftiy va raislarning diniy bilimlari mustahkam bo'lishi muhim edi.

O'zbek davlatchiligi tarixida o'chmas iz qoldirgan xonliklar davrida ham diniy mansablar muhim o'rin egallagan. Buxoro xonligi davlat boshqaruvidagi diniy mansablar, masalan: Shayxulislom, Qozikalon, muftiy, muhtasib va Jo'ybor shayxlarning davlat oldidagi vazifalariga birin-ketin to'xtalib o'tamiz.

Buxoro xonligida Shayboniylar davlat boshqaruvida islom dini tartib qoidalari, shariat qonunlariga qattiq rioya etilgan. Xonlikdagi eng yuqori diniy mansab Shayxulislom hisoblangan bo'lib, uning asosiy vazifasi diniy masalalarda fatvo chiqarib, shariat qonunlarini to'g'ri talqin qilish va diniy sud ishlari ustidan nazoratni amalga oshirish edi. Shayxulislom mansabini bugungi kun mansablaridan birortasiga qiyoslaydigan bo'lsak. O'zbekiston davlati diniy sohasidagi rahbarlik lavozimlariga qisman to'g'ri keladi. U asosan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi ya'ni O'zbekiston muftiysi lavozimiga yaqin. Hozirgi kunda O'zbekiston muftiysi Shayxulislom kabi musulmonlar jamoasining eng yuqori rahbari bo'lib, diniy fatvolarni chiqaradi va diniy masalalarda xalqni boshqaradi.

Qozikalon lavozimi ham juda yuqori martabali diniy va ma'muriy mansab hisoblangan. Shariat va qonunlar asosida ish yurituvchi eng katta qozilik lavozimi bo'lib, shariat orqali barcha sud ishlarini boshqargan. Qozikalon fuqarolar, xon mansabdorlari va hatto xonning o'zi uchun ham muhim masalalarda hukm chiqargan. Xon ba'zi davlat ishlarida Qozikalondan

maslahatlar olgan. Buxoro xonligining vaqf mulklari, diniy xayriyalar uchun ajratilgan yerlarni va boyliklarni nazorat qilgan. Xonlikning sud ishlari bo'yicha fuqoralar va zodagonlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishda qat'iy, adolatli va xolis qarorlar chiqargan. Qozikalon Buxoro xonligida nafaqat diniy, balki ma'naviy va siyosiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega bo'lgan.

Qozikalon lavozimini bugungi kun talqinida Oliy sud raisi mansabiga qisman o'xshashligini ko'rishimiz mumkin. Qozikaloning sud ishlari va adolatni ta'minlashdagi ro'li hozirgi zamonaviy davlat tizimidagi Oliy sud raisi yoki shariat sudlari boshlig'i lavozimiga to'g'ri keladi.

Buxoro xonligidagi yana bir muhim diniy mansablardan biri Muftiy mansabi bo'lib, bu ham davlat boshqaruvida katta o'rin egallagan. Muftiy fiqh(xuquq) va hadisni juda yaxshi biladigan qonunshunos bo'lishi lozim bo'lgan. Muftiy lavozimining asosiy vazifasi oila masalalari, marosim va yig'inlar o'tkazishning shariy asoslaridan kelib chiqib fatvo chiqarish bo'lgan. Fatvolar murakkab diniy-huquqiy masalalarni hal qilish uchun muhim edi. Bulardan tashqari Muftiy sud-huquq tizimida ham xizmat qilib, qozilar faoliyatida maslahatchi vazifasini bajarishgan. Bu jarayonlarda ayblanuvchi va jabrlanuvchi o'rtasidagi muammoni diniy jihatdan to'g'ri talqin qilib, Qoziga qanday yo'l tutish mumkinligi to'g'risida maslahatlar bergan.

Buxoro xonligidagi yana bir muhim diniy mansablardan biri Muftiy mansabi bo'lib, bu ham davlat boshqaruvida katta o'rin egallagan. Muftiy fiqh(xuquq) va hadisni juda yaxshi biladigan qonunshunos bo'lishi lozim bo'lgan. Muftiy lavozimining asosiy vazifasi oila masalalari, marosim va yig'inlar o'tkazishning shariy asoslaridan kelib chiqib fatvo chiqarish bo'lgan. Fatvolar murakkab diniy-huquqiy masalalarni hal qilish uchun muhim edi. Bulardan tashqari Muftiy sud-huquq tizimida ham xizmat qilib, qozilar faoliyatida maslahatchi vazifasini bajarishgan. Bu jarayonlarda ayblanuvchi va jabrlanuvchi o'rtasidagi muammoni diniy jihatdan to'g'ri talqin qilib, Qoziga qanday yo'l tutish mumkinligi to'g'risida maslahatlar bergan.

Jamiyatning tartib qoidaga rioya etishi, bozorlarning adolatli bo'lishiga ma'sul bo'lgan lavozim bu - Muhtasib(rais) hisoblangan. Muhtasib rais lavozimi shariatga binoan axloqiy nazoratni amalga oshirgan. U jamoatning axloqini kuzatish, xalq orasida axloqiy buzilishni oldini olish, bozorlarda shariat talablariga rioya qilinishini va torozu-toshlarni to'g'ri ishlashini nazorat qilgan. Madrasa va masjidlarda shariat qoidalarini buzilmasligini, nikoh, ajrim, zakot va boshqa diniy amallarning shariatga muvofiq amalga oshirilayotganini kuzatgan. Shuningdek Muhtasib (rais) o'z lavozimi doirasida jazolash kuchiga

ham ega bo'lgan. Masalan: noqonuniy savdo va shariatga xilof ishlar yuzasidan jazo qo'llay olgan. Jazo asosan ogohlantirish va jarima orqali ba'zan esa jismoniy jazo orqali amalga oshirilgan. Bugungi kunda Muhtasib (rais) lavozimi bajargan ishlarni bir qancha mansab va tashkilotlar bajaradi.

-Jamoat joylarda tartib va odob-axloqni saqlash bo'yicha Ichki ishlar tizimi (mahalliy militsiya).

-Diniy va axloqiy masalalarda tartib saqlash bo'yicha - Diniy soha nazoratchilari.

-Shahar va qishloqlarda tozalikni saqlash va jamoat joylarini tartibga solish bo'yicha - Sanitariya va ekologiya nazorati.

- Bozorlarda savdo tartiblarini nazorat qilish, torozu va narxlarning adolatli ekanligini kuzatib borish bo'yicha - Savdo va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi kabi tashkilotlar tomonidan Muhtasib (rais) lavozimining qisman vazifalari amalga oshiriladi. Bu esa bir lavozimining zimmasiga tushadigan mas'uliyatni, bir nechta tashkilotlarga bo'linishi unumdorlikni va ishni samarali bartaraf etilishini ta'minlaydi deb o'ylayman.

Musulmonlar olamiga mashhur tarixiy madaniy va diniy markazlardan bo'lgan Buxoro xonligining markazi hisoblanmish Buxoro shahrida yana bir kuchli iqtisodiy qudratga va siyosiy nufuzga ega Jo'ybor shayxlari xonadoni ham mavjud bo'lgan. Jo'ybor shayxlari o'z kelib chiqishi tarixi orqali Buxoro xonligida davlat ishlariga juda faol aralashgan. Chunki, Jo'ybor shayxlari o'z nasablarini ota tomonidan payg'ambar avlodlariga, ona tomonidan esa Chingizxon va Jo'jixonga borib taqashar edi. Bularning barchasi xalq orasida ularning obrosini yuqori o'ringa olib chiqgandi. Shuningdek Jo'ybor shayxlarining Buxoro davlatchiligida, ijtimoiy-siyosiy xayotida tutgan o'rinlari qanchalar muhimligini tarixchilarimiz B. Axmedov, X. To'raevlarning asarlarida bergan ma'lumotlari orqali bilishimiz mumkin.

XVI asr o'rtalaridan boshlab Jo'ybor shayxlari oliy hukmdor taqdirini xal qilish darajasidagi mavqega ko'tarilishdi. Qishloqlarda katta yerlarga, shaxarlarda yirik ko'chmas mulklarga ega bo'lgan shayxlar zodagonlar va amaldorlarga o'z ta'sirini o'tkazganlar. Hatto Shayxulislom lavozimi ham Jo'ybor shayxlari xonadonidan saylanganligi to'g'risida malumotlar bor.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki o'tmish davrda din xalqning hayot-mamotiga, davlatning adolat tayanchiga aylanganligini ko'rish mumkin. Davlat boshqaruviga kelgan kishi taqvodor bo'lib halolni sevgan va haromda hazar qilgan. Davlatni bu kabi dindorlar boshqaruvida bo'lishi adolatni o'z joyida saqlanishini taminlagan. Ammo, diniy mutassiblik tushunchasi bo'lib, bir xillikni sevgan amaldorlar, ilm fan yangiliklariga bir muncha kamroq etibor qaratishgan.

To'g'ri, ular ichida ham yangiliklarni qabul qila oladigan dindor amaldorlar bo'lgan, lekin ularga qarshi chiqadigan muxolifat bir muncha kuchlilik qilgan. Ho'p biz qanday qarashga ega bo'lmaylik islom dini ilm-fanni yoqlovchi, adolatni ulug'lovchi, bag'rikeng va tinchlikni sevuvchi din bo'lib qolaveradi. O'tmish davrdagi davlat mansabdorlari esa diniy bilimlar bilan adolat me'zonlarini mustaxkam ushlab tura olishgan. Bugungi kun bilan qiyos qiladigan bo'lsak ham adolatlilik, jamiyatning diniy tushunchalari, sog'lom fikrlovchi ziyolilar barcha davrlarda bo'lgani kabi davlat mustahkamligining tayanchi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. B.Ahmedov. O'zbekistonning tarixiy manbalari. T., O'ituvchi, 2001.
2. B.Ahmedov. Tarixdan saboqlar. T., O'ituvchi, 1991.
3. B.Eshov. O'zbekiston davlatchiligi tarixi. T., 2012.
4. B.Oshev. O'zbekistonda davlatchilik va boshqaruv tarixi.

